

Reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú a partir de la interpretación de la Constitución política del Estado Peruano desde el caso Susel Paredes. Lima. 2022

Recognition of equal marriage in Peru from the interpretation of the Political Constitution of the Peruvian State from the Susel Paredes case. Lima, Peru. 2022.

Mg. Violeta María De Piérola García

<https://orcid.org/0000-0002-8075-0340>

vpierola@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Lima – Perú

RESUMEN

El objetivo fue investigar el Reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú a partir de la interpretación de la Constitución política del Estado Peruano, desde el caso Susel Paredes quien presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial, a fin de que el RENIEC resuelva inscribir el matrimonio civil contraído en la ciudad de Miami.

La metodología fue de revisión bibliográfica, con diseño multimodal fenomenológico desde artículos de las bases de open access de Scielo, Scopus, Redalyc, realizando una búsqueda desde el método prisma, utilizando el método inductivo deductivo. El muestreo fue no probabilístico, con criterios de inclusión y exclusión desde una revisión sistemática de artículos encontrados en la base de datos de revistas indexadas de rigor científico, únicamente en español, con una antigüedad de siete años. Los resultados y discusión advierten una posición legal y polémica frente a la incidencia actual hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú, frente a la visión que tiene Latinoamérica

Se concluye que, la normativa vigente aún no admite el matrimonio igualitario en Perú habiendo sido confirmada la resolución en el tribunal constitucional por la improcedencia de la inscripción solicitada con cierta tendencia a reforma y admisibilidad del asunto sub limine, sin embargo, existe aún un grueso camino legal por dilucidar y reformar en aras de los derechos humanos.

Palabras clave: Reconocimiento, matrimonio igualitario, inscripción

ABSTRACT

The objective was to investigate the Recognition of equal marriage in Peru based on the interpretation of the Political Constitution of the Peruvian State, from the case of Susel Paredes who filed a claim for protection before the Judiciary, so that RENIEC resolves to register the marriage. contracted in the city of Miami.

The methodology was a bibliographical review, with a multimodal phenomenological design from articles of the Scielo, Scopus, Redalyc bases, carrying out a search from the prism, inductive and deductive method. The sampling was non-probabilistic, with inclusion and exclusion criteria from a systematic review of articles found in the database of scientifically rigorous indexed journals, only in Spanish, with a seven-year history. The results and discussion warn a legal and controversial position against the current incidence towards the recognition of equal marriage in Peru, against the vision that Latin America has.

It is concluded that, even the current regulations do not admit same-sex marriage in Peru, having confirmed the resolution in the constitutional court due to the inadmissibility of the requested registration.

Keywords: Recognition, same-sex marriage, registration

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda uno de los temas de mayor trascendencia en el ámbito social el cual es sobre el Matrimonio Igualitario desde el caso Susel Paredes y el Análisis del expediente 02653-2021.

El reconocimiento del matrimonio igualitario resulta ser, en los últimos tiempos, un tema de urgente regulación, más aun cuando ya existe pronunciamientos a nivel latinoamericano, a partir de la interpretación de la Constitución política, en las cuales han procedido a inscribir matrimonios celebrados en jurisdicciones en las cuales están permitido realizarlo, en Perú se tiene el caso Susel Paredes quien presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial, a fin de que el **RENIEC** resuelva inscribir el matrimonio civil contraído en la ciudad de Miami, la misma que en una primera instancia resultó procedente pero que sin embargo fue modificada en segunda instancia y desestimada finalmente por el Tribunal Constitucional.

Estando al propósito de investigar el Reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú a partir de la interpretación de la Constitución política

del Estado Peruano, desde el caso Susel Paredes y su incidencia en el contexto legal peruano y latinoamericano, la justificación del presente trabajo es el poder brindar un análisis esencial y específico acerca del Matrimonio Igualitario en procura de aquellas personas que son discriminadas por su orientación sexual, de modo que se pueda brindar críticas constructivas con respecto al tema. La pretensión de Susel Paredes de inscribir el matrimonio civil contraído en la ciudad de Miami fue denegada y ello denota posiciones doctrinarias contrapuestas donde prima la postura de vulneración de derechos fundamentales y discriminación, más aún cuando existe posturas en Latinoamérica en las que se admiten la inscripción, tal es el caso de la legislación boliviana. Frente a ello resulta trascendente la presente investigación pues se busca analizar el contexto desde la admisibilidad de la inscripción del matrimonio como acto jurídico celebrado.

DESARROLLO

I. De las revisiones bibliográficas

Arroyo (2020) se alude que el matrimonio igualitario es aquella unión entre dos personas del mismo sexo, con fines de establecer y mantener una comunidad de intereses y de vida, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio gay-lésbico, por lo que el Estado se encuentra en la obligación de regular.

Para Rodríguez (2016) señala que cuando se toca el tema de discriminación nos encontramos con aquel comportamiento que a través de la costumbre ha sido extendido a varias personas, teniendo pensamientos negativos o perjuicios acerca del tema de matrimonio igualitario, por ello, traería unas desventajas en a los derechos y libertades que goza toda persona.

Citando a Marshall (2018) el matrimonio es una institución legal y social, en donde se reconoce a sus contrayentes como aquellos sujetos socialmente valiosos, por ende, persiguen sus intereses autónomamente formados.

Es claro que el concepto de matrimonio tiene una visión combinada de lo natural y lo divino, según la concepción romana del matrimonio, pero con muchos elementos sacramentales que lo acompañan para lograr el concepto canónico. Sin embargo, si bien los matrimonios romano y canónico comparten una cosmovisión que hace posible esta transición, difieren en elementos esenciales (Hernández, 2017).

Respecto al matrimonio igualitario aún no legalizado, cabe resaltar, que la mentalidad de los peruanos aún no se encuentra preparada para comprender los diferentes alcances como es la libertad e igualdad, por ello es muy común escuchar que su legalización acabaría con la familia

tradicional, elevando el número de parejas lésbicas y homosexuales (Diez, 2016).

Cabe mencionar como antecedentes que, la Unión Europea (UE), fue pionera en el reconocimiento de los derechos y a partir de los postulados que rescata Alejo (2019) en su investigación, se inició un proceso hacia la adquisición de un estatus de igualdad en sujeción al artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea donde curiosamente no se hace mención a hombre y mujer para declarar el derecho a contraer matrimonio y a la vida familiar. De acuerdo con esta información, las personas que cohabitan en ese contexto legal tienen el derecho garantizado para contraer matrimonio y fundar una familia bajo el amparo de la ley (Vilcachagua, 2018).

Desde el derecho comparado, citando a THĒMIS (2021), la Constitución de Ecuador del 2008, en su artículo 68, reconoce la “unión estable” de dos personas sin distinción de su sexo. Asimismo, la unión de hecho de parejas del mismo sexo fue reconocida en Ecuador en el año 2015, a través de una reforma del código civil.

En Argentina, primera nación latinoamericana en reconocer a las personas de la diversidad sexual como sujetos de derecho, a partir de la Ley 26.618 (Ley del Matrimonio Igualitario), posibilitó que miles de parejas pudiesen contraer matrimonio (Artiñano, 2016).

En Chile, la unión civil no matrimonial es formalizada mediante un pacto o contrato entre dos personas mayores de edad de igual o distinto sexo sea de nacionalidad chileno o extranjera, reconocida en la ley N° 20.830 del 2015 denominada acuerdo de unión civil (García-Flores, 2018).

El argumento de la igualdad es el principal bastión de defensa para la reivindicación del derecho al Matrimonio igualitario. El Estado tiene la obligación de regular el matrimonio sobre la base de la igualdad de derechos para las parejas heterosexuales y del mismo sexo. (Diez, 2016).

También se puede decir que, si bien el Estado no está obligado a regular el matrimonio para todas las parejas, sí está obligado a establecer regímenes legales bajo los cuales todos estén igualmente protegidos aplicables al matrimonio. Sin embargo, también puede utilizarse en sentido contrario, ya que, si el principio de igualdad exige igualdad de condiciones para los ciudadanos, entonces las parejas heterosexuales y del mismo sexo son completamente diferentes, por lo que es necesario establecer un modo discriminante. por lo que es constitucionalmente imposible exigir la igualdad en el matrimonio. Incluso con una interpretación radical de la misma (Arlettaz, 2016).

En suma, Solana (2017), presenta la temática del matrimonio igualitario sosteniendo “que en el movimiento de gays y lesbianas podemos distinguir dos actitudes en torno a la inclusión de sus miembros en instituciones que, tradicionalmente, rechazaban su afiliación (los casos emblemáticos son las Fuerzas Armadas y el matrimonio): 1. las asimilacionistas que buscan incorporarse a las instituciones dadas; 2. los que no desean asimilarse porque rechazan esas instituciones”.

Según Torres (2020), actualmente en Perú, en el marco jurídico del matrimonio igualitario corresponde precisar que lo resuelto por el Tribunal Constitucional desestimando el registro del matrimonio igualitario y los considerandos que ella contiene, motiva a una reflexión investigativa respecto a los antecedentes sui generis del documento; sin embargo, el Código Civil peruano tiene una clara posición en el Artículo 234, frente a la unión concertada y voluntaria de un varón y una mujer legalmente aptos.

Visto así, la homofobia en el Perú, es una problemática que no sólo se limita al ámbito social, sino que también se puede evidenciar en las propias entidades del Estado, para muchos, la homosexualidad es algo inaudito por lo que la Ley de la unión civil o el reconocimiento de la identidad de género no ha prosperado, y lo indignante es como la sociedad suele tildarlos de diferentes, ser diferente con la manera de comportarse, orientación sexual, gustos, religión, pero con los mismos derechos y obligaciones (Ramírez y Corvera, 2013).

Por lo tanto, el reconocimiento estatal de la unión civil es crucial para el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, como son principalmente el acceso a la seguridad social, la protección contra la violencia, el trabajo y el derecho a la libertad de expresión (United Explanations, 2021).

El machismo y los prejuicios sociales son los peores aliados para una persona homofóbica en un Perú que dicese ser conservador, en donde la religión influye mucho en el pensamiento de la mayoría de los peruanos. Estamos hablando de un derecho humano bajo el principio de no a la discriminación, así lo dice la Constitución en el artículo 2 (Varsi, 2018).

Estamos en un país con un alto porcentaje de homofobia que esta afinada tanto a un asunto cultural como de condiciones individuales que la alimentan. Siendo el factor principal, la falta de aceptación cultural y que muchas personas se niegan a sí mismas y, al verse reflejadas, reaccionan como un mecanismo de rechazo (Jamanca, 2019).

Las ideas más comunes adoptadas por los peruanos que se oponen a las uniones civiles de homosexuales, se basan en prejuicios que han

sido por mucho tiempo arraigados a través de la religión y reforzados socialmente. Muchas personas que están en contra de cualquier forma de unión afectiva entre personas del mismo sexo, aseguran que no es “natural”, es decir, es una alteración de la sexualidad humana. Otros, utilizan a la religión, para condenar la homosexualidad. Y según algunos, esto robaría la identidad de la familia. A pesar del declive de la familia nuclear con el aumento de madres solteras en el mundo y el aumento de otros factores que afectan las relaciones humanas Estereotipos relacionados con la homosexualidad: "La homosexualidad es contagiosa, la homosexualidad es obscena, promiscua y posiblemente pedófila". Estos estereotipos están arraigados en el subconsciente, especialmente debido a la externalización social, muchos de los cuales son amplificadas por los medios y se han utilizado durante mucho tiempo en programas de comedia (Julca, 2021).

Así como existe la libertad de religión y las personas tienen derecho a creer y aceptar sus creencias espirituales, recibiendo tolerancia y respeto, también se debería tener la misma tolerancia para pensamientos opuestos, claro está, dentro de los límites de no sobrepasar los derechos de los demás. La homosexualidad es un gran golpe para muchos padres, porque no olvidan el papel de la Iglesia en estas ideas y son conscientes del rechazo de la sociedad y de su “posible fracaso” como padres, por lo que muchas veces educan a los niños con estereotipos, formándolos como seres discriminadores, sin valores y sin tolerancia (Varsi, 2018).

II. De la cronología de las iniciativas legislativas sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú.

Para Bueno (2020) El reconocimiento legal de los matrimonios LGTB+, comenzó en 1993 en la Asamblea Constituyente. Sujeto a lo señalado, Castro (2017) propuso que la Constitución reconociera todo tipo de familias, incluidas las familias homosexuales. Se argumentó que la homosexualidad debería ser tratada como una enfermedad, e incluso que no era natural, por lo que esta iniciativa causó un gran escándalo.

En julio del 2003, la Red TLGB de Perú realizó su “Primer Festival de la Diversidad Sexual”, el cual incluyó la primera inscripción simbólica de Uniones de Hecho. El evento sentó un precedente para las parejas del mismo sexo ya que fueron las primeras en expresar interés y preocupación por la aprobación de la unión por parte del estado peruano (García, 2017).

En diciembre del mismo año, quien fue parlamentaria, Martha Moyano Delgado, presentó el Proyecto de Ley N° 09371/2003-CR, el cual

establecía la unión civil entre parejas del mismo sexo. Esta propuesta buscaba reconocer legalmente una unión civil entre personas LGTB+ (Bueno, 2020). Para afiliarse a esta unión, dos personas del mismo sexo tenían que haber vivido juntas un año como mínimo y ser residentes legales en el Perú. Por otro lado, también se señalaba que, en cuanto a sus derechos, sólo pueden ser tratados de manera similar a marido y mujer, pero no pueden adoptar hijos (Arroyo, 2020).

En agosto del año 2010, el P.L. N° 4181/2010-CR, presentado por el representante aprista José Vargas Fernández, pretendía reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En su artículo 4 da a conocer el derecho de acceso a través de la Unión Civil, equiparándolos a los derechos que disfrutaban aquellos que tienen una unión de hecho.

Sin embargo, la ONG Promsex expuso que, si bien las personas LGTB+ tienen los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales, había dos que no estaban contemplados, como son la pensión de alimentos y la herencia.

Posteriormente, para el 2012, se presentó el caso Ugarteche, en el cual se solicitó también al Estado peruano, registrar su matrimonio celebrado en México. Reniec se negó y en 2012 anunció el agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, los solicitantes, apelaron la decisión en diciembre de ese año.

Durante ese tiempo, el excongresista Bruce introdujo otros dos proyectos de ley: N° 00108/2011-CR y N° 01393/2012-CR. En palabras de Bueno (2020), ambas iniciativas, sean parejas, hermanos, amigos o familiares, reconocían un patrimonio común donde disfrutaban de los mismos beneficios y adquirirían bienes. Al final, ninguno de los proyectos fue discutido por el Congreso.

En septiembre de 2013, el mencionado excongresista presentó el P.L. N° 02647, donde definió a la unión civil no matrimonial como "la convivencia voluntaria entre personas del mismo sexo para garantizar los derechos y obligaciones de cada uno"

Para febrero de 2014, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un fallo a favor de la unión civil, donde destacó que "no sólo es factible jurídicamente, sino que también era representativa de la realización de los derechos fundamentales".

El 16 de noviembre de 2016, exparlamentarios, Bruce y De Belaunde, presentaron el proyecto de ley N° 718, Ley que establece la unión civil. La unión pretendía constituir en "especificaciones de los derechos fundamentales de las personalidades homosexuales, bisexuales y

transexuales, la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo indiscriminado y la protección de la familia".

En 2016, Susel Paredes se casó por civil con su pareja. Después de que ella regresara al país, le pidió a Reniec que registrara su certificado de matrimonio, pero esto fue rechazado. Al año siguiente, comienzan una batalla judicial.

En febrero de 2017, presentaron el proyecto de ley del Matrimonio Civil Igualitario, el cual proponía cambiar el artículo 234 del Código Civil para establecer que el matrimonio civil es una "unión voluntaria de dos personas" sin especificar el género. Ese mismo mes, la iniciativa legislativa fue llevada a la Comisión, donde permaneció sin ser discutida en la sesión plenaria del Parlamento durante más de tres años.

III. De los pronunciamientos internacionales respecto al matrimonio igualitario.

El derecho a la vinculación afectiva entre personas del mismo sexo ha sido registrado en varias jurisdicciones nacionales e internacionales. La medida que demuestra esta dilatación del privilegio es la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual como resultado del trato igualitario de las personas. Este razonamiento ha sido confirmado por las N.U. y la OEA, así como por el dictamen regional de DD.HH. (Castellanos, 2017)

La práctica de las Naciones Unidas muestra que existe un asentimiento global paulatino sobre el reconocimiento jurídico de las nupcias entre individuos del igual sexo. Desde 1994, el Comité D.H. ha sostenido que el artículo 2.1 del PIDCP impide la distinción por cuestiones de orientación sexual. Por su parte, el CDESC estableció en su comentario general que la disposición sexual es una condición social que no puede ser centro de segregación (Belaúnde de Cárdenas, 2021).

Por ejemplo, los países europeos no tienen la obligación de ampliar su derecho a casar a parejas del mismo sexo, pero esto no excluye su obligación a nivel nacional. De hecho, la mayoría de los miembros del Consejo de Europa han dado algún tipo de aprobación legal a las parejas del mismo sexo, con 13 reclamando el derecho a casarse. Si no se concede este derecho, el Estado debe proporcionar los medios legales a las parejas del mismo sexo que deseen legalizar la unión. Este estándar se estableció en Italia, y en 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó la falta de derecho del gobierno italiano.

El SIDH también ha fortalecido la protección de las parejas del mismo sexo en los últimos años. Además de prohibir la separación basada en el género y la orientación sexual, la Convención de los Estados Unidos sobre Discriminación y Tolerancia en Todas las Formas de la OEA, adoptada en 2003, modifica la legislación para proteger la identidad y expresión de género (Marshall, 2018).

Como parte de esto, la Asamblea General emitió una resolución en 2008 reafirmando el principio de indiscriminación por motivos de alienación o identidad de género.

Desafortunadamente, el desarrollo internacional no se ha transformado en un enfoque coordinado a nivel nacional. Si queremos una sociedad sin discriminación, podemos aspirar a reconocer la igualdad de los individuos del mismo sexo en todas las peculiaridades de la vida social. Como se mencionó anteriormente, "¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos?" (Botero, 2018).

IV. Del Estudio del caso Susel Paredes.

En agosto de 2016, la congresista Susel Paredes se casó con Gracia Aljovín en Miami, EE. UU., luego solicitaron a RENIEC que fueran registradas legalmente en el Estado Peruano.

De lo señalado, implicó el inicio de un largo proceso judicial que culminó en el supremo proceso constitucional. Con su sentencia, sin embargo, la comisión decidió por mayoría de votos declarar inadmisibles la demanda interpuesta por el legislador y su esposa para reconocer su matrimonio en nuestro país (Amanca, 2019).

Si bien en el año del 2019, el Décimo Primer J.C. reconoció el matrimonio de Paredes y Aljovín, en mayo de 2021 la Segunda Sala Constitucional de la C.S.L. optó por confirmar la resolución que declaró improcedente la demanda en segunda instancia. Una vez agotada la vía legal, la pareja asistió al TC.

El orador fue el exmagistrado Sardón, quien esbozó declarar improcedente la demanda. Blume, M. Miranda y Augusto Ferrero, actual presidente del TC, mantienen esta misma conceptualización a favor de los antes mencionados. En tanto, los exmagistrados M. Ledesma y E. Saldaña coincidieron con la pareja por una minoría.

Siendo que, la base adoptada por el TC es que los elementos básicos del matrimonio peruano son: i) la unión voluntaria y, ii) la celebración entre un hombre y una mujer. Al respecto, afirma que, de acuerdo con una lectura "justa" de la Constitución, el C.C. y los instrumentos de DD.HH. como la CADH, el PIDCP y la DDUDH, el concepto de

matrimonio supone la unión del sexo opuesto. Inclusive, estableció la idea peruana del matrimonio que se encuentra y debe respetarse en base al artículo 234 del C.C., que es parte suplementario del orden público internacional. En consecuencia, los derechos adquiridos en el extranjero que se opongan a este concepto no pueden ser reconocidos en el Perú (Mauricio, 2017).

Por otro lado, el TC sustenta que el sentir consultivo sobre "identidad de género, igualdad y no segregación de parejas de igual sexo" pronunciada por la Corte IDH no tiene carácter vinculante. Dado que ningún país americano ha cumplido con el "presunto mandato" de la Corte IDH, y es así que, el Perú no está obligado por una opinión consultiva que nunca solicitó. En la sentencia del caso de Susel Paredes, el TC también criticó la elección de miembros de la Comisión IDH y de la Corte IDH, ya que la participación de países que no han revalidado la CADH y no se han sometido a la competitividad contenciosa de la Corte IDH, correspondientemente y el hecho de que esto responde al terreno para la ideologización del SIDH. Finalmente, el TC destaca que ningún Patrono de la Veracidad ni Acaparador de la Moralidad puede coaccionarlos a pensar de una manera u otra (Domínguez y Montalbán, 2017).

Además, el TC afirma que no puede introducir el matrimonio igualitario por la ventana porque la tarea recae en los legisladores, por lo que sus magistrados no pueden abusar de los cargos que ocupan temporalmente.

En este sentido, cabe destacar, como hicieron en su voto único los exmagistrados Ledesma y Espinosa-Saldaña, mientras la Constitución permite que los legisladores sean quienes decidan el contenido del matrimonio, porque hasta el momento, se han completado todas las iniciativas propuestas, pero en total archivo. Según detalló la exmagistrada Ledesma, la primera iniciativa surgió en 1993, proponiendo reconocer a las parejas de igual sexo, derechos afines a los procedentes del casorio. Desde entonces, se han presentado otros proyectos de ley sobre el matrimonio igualitario. Sin embargo, casi dos décadas después del primer intento, las figuras legales que protegen los derechos de las parejas de igual sexo sobre el tema aún no han obtenido la aprobación.

Por tanto, el TC está obligado a pronunciarse para impedir el quebrantamiento de los derechos fundamentales de los sujetos. Más importante aún, cuando es la comunidad LGBTI, uno de los grupos más excluidos y frágiles de nuestra sociedad.

Resulta preocupante que, con su fallo, el TC pretenda dejar en manos de los legisladores el reconocimiento de derechos fundamentales

espléndidamente olvidados. Es más, sería absurdo dar ese reconocimiento cuando actualmente el Congreso está desarrollado por diversas totalidades reservadas.

Finalmente, el TC recomienda que, si el Congreso desea reconocer el casorio entre individuos del equivalente sexo, lo haga mediante una reforma constitucional, tal como lo establece el artículo 206 de la Constitución. Al respecto, cabe señalar que, como se mencionó anteriormente, la Constitución nunca define el matrimonio, sino el deber general del Estado de resguardarlo.

Por ello, dado que la reforma constitucional tiene por objeto actualizar o reformar el texto de la Constitución, no tiene sentido determinar que se requiere reconocer el casorio entre individuos del idéntico sexo.

V. Del Análisis crítico sobre la legalidad del reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú.

Con la Resolución No. 08 del 22 de marzo de 2019, el Undécimo Tribunal Constitucional resolvió la causa de amparo, que requería a RENIEC registrar un matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de que Susel Paredes y su pareja Gracia Francisca Aljovín de Losada solicitara el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Miami el 4 de agosto de 2016 (Riffel, 2016).

El registro fue rechazado según Resolución N° 303-2017GOR/JR10LIM/ORLIMRENIEC, la declaración anterior es recurrible y finalmente confirmada mediante la Resolución N° 0772017/GOR/JR10LIM/RENIEC. Este último apoyó su posición argumentando que el artículo 234 del Código Civil establecía el matrimonio como un sistema voluntario unánime de hombres y mujeres, y que la unánime de dos mujeres era nula. De igual forma, dado el carácter internacional del caso, corresponde aplicar el derecho internacional privado del país, y si bien el matrimonio en cuestión sería en los Estados Unidos y no en el Perú donde sólo las uniones del sexo opuesto serían permitidos (Trinidad, 2021).

Citando a Nina (2022), el tribunal considera que hay que tomar un camino de tolerancia que deben tener los grupos heterosexuales, frente a la evolución y cambio de conceptos jurídicos, más acordes con las leyes convencionales, y tendientes a proteger la adquisición de derechos básicos, otro aspecto relacionado, es determinar la aplicación en este caso, y la posibilidad de descentralizar el control y determinar que no se aplican las normas de derecho civil que justifican las decisiones administrativas.

Por otro lado, de acuerdo a Enfoque Derecho (2019), se basa en el concepto de la Constitución, y a diferencia de la ley penal, no afecta el género de los contrayentes con respecto al matrimonio y, por el contrario, si se trata de la convivencia o el concubinato. En este sentido, cuando se trata del matrimonio, estaremos ante normas de aplicación heterogéneas, ya que el desarrollo de la institución puede cambiar. Sobre este último punto, la Corte agregó que, a falta de un concepto claro en la Constitución, debe tenerse en cuenta que diversas instituciones en el devenir histórico, como la familia, siempre han adoptado nuevos contornos en el caso revisado. Interpretación y aplicación de normas transnacionales, también bajo control convencional, con las necesarias modificaciones e interpretaciones de la Constitución y las leyes nacionales de conformidad con las normas internacionales y las sentencias de la Corte IDH.

En el análisis crítico, se afirma del consenso que sería erróneo que una sentencia de primera instancia declarara la instauración del amparo, promovido por las congresistas Susel Paredes y Gracia Aljovín, no solo carente de razonamiento lógico, sino exento de análisis jurídico exhaustivo.

Una regla de derecho internacional privado es que el reconocimiento de sentencias extranjeras, conocido como ejecución, nunca es obligatorio en el país que se quiere ejecutar. Si un árabe viene al Perú con sus ocho esposas, '¿Debemos reconocer también los matrimonios plurales? Esto es imposible porque nuestro ordenamiento jurídico no permite la bigamia.

Las leyes internas protegidas por la soberanía nacional se filtran para que las regulaciones extranjeras no afecten ni cumplan con las leyes internas.

El matrimonio digno de dos mujeres en Miami no es válido en Perú porque nuestras leyes no lo permiten. No se puede forzar la ley, porque lo no normativo no se puede aplicar en casos especiales, ni hay un vacío legal en la ley peruana, es solo que en el 2021 no se permiten dos personas del mismo sexo en el Perú, dado que nuestra Carta Magna no ha sido modificada permitiendo así dicho acto jurídico (Rodríguez, 2017).

METODOLOGÍA

La metodología fue de revisión bibliográfica, con diseño multimodal fenomenológico de enfoque cualitativo, desde artículos de las bases de Scielo, Scopus, Redalyc, realizando una búsqueda desde el método prisma.

El muestreo fue no probabilístico, con criterios de inclusión y exclusión desde una revisión sistemática de artículos encontrados en la base de datos de revistas indexadas de rigor científico, únicamente en español, con una antigüedad de siete años y un enfoque cualitativo argumentativo.

El diseño se efectuó a través del método prisma y que desde el procedimiento de inclusión exclusión se realizó la selección de los artículos que tienen mayor incidencia categórica, cuyo contenido incluye: nombre del autor o autores, año, título, fuente, DOI y referencias.

De los criterios de inclusión y exclusión quedaron vigentes veinte artículos que tienen directa incidencia en la interpretación de los resultados y discusión advirtiendo una posición legal y polémica frente a la incidencia actual hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú, frente a la visión que tiene Latinoamérica.

Búsqueda de estudios

Se efectuó una indagación bibliográfica con mendeley específicamente en la base de datos *Scielo* y *Scopus*, para lo cual se tuvo como criterio la consulta por títulos, resúmenes y por las palabras clave.

DISCUSIÓN

El matrimonio entre dos personas del mismo sexo que deriva dos nombres que son el “matrimonio igualitario” o el “matrimonio homosexual”, ha venido generando una alta discusión dentro de la sociedad de todo Latinoamérica de la era contemporánea que es considerado como democráticas, pero aún siguen siendo conservadoras (Juárez, 2022).

El matrimonio entre personas del mismo sexo puede ser visto como una moda, un avance de las leyes, una expresión de progreso cultural o también como un asunto de derechos humanos. Es desde esa perspectiva que más encono suscita el matrimonio igualitario. Es por ello que se puede decir que no solo se puede pensar que el matrimonio igualitario no solo está enfocado a las personas homosexuales que son tanto lo gays y lesbianas, sino que también puede abarcar muchas otras más categorías de personas que no son heterosexuales haciendo formar las relaciones de convivencia por las razones de amor (Ramos, 2016).

Aunque la sociedad de hoy en día sigue intentando diferenciar y dividir con la base de sexo y de género, siendo así una humanidad que va excluyendo a parte de sus integrantes, por ello que no existe razones sociales y de inclusión, haciendo por en lo resultante la discriminación. Es en este modo que, si todos somos semejantes se puede dar la razón de que el tema del matrimonio tiene que mirarse desde un enfoque y aspecto igualitario (Carvajal, 2018).

Por lo contrario, desde el impacto que ha causado la norma del matrimonio igualitario desde el ejercicio de la libertad religiosa son lo que están no están a favor, pueden dar argumentos por la ordenación del matrimonio para las parejas de homosexuales no están bajo el marco de sus creencias (Barnechea, 2017).

Mientras tanto que a raíz de que existe diversas leyes que fueron aprobadas haciendo permitir el matrimonio y de la adopción por parte de las parejas de homosexuales, la discusión mediática que se está dando en el ambiente de la constitución de las familias donde hay la integración de padres gays o madres que son lesbianas se ve venido desarrollando, identificándose desde un conjunto de defensores. Hay la existencia de distintas opciones de expertos que giran en el entorno que no es tanto en la aprobación de leyes que permiten la convivencia entre personas homosexuales, sino aquellas opiniones son por las consecuencias de las mismas como puede ser el derecho de la adopción. Es desde ese punto que los diferentes planteamientos que se dan son porque se concentran en que si la crianza que hay dentro de una familia homoparentales pueden ser perjudiciales o no para el desarrollo de los hijos en los distintos argumentos sociales. En otros de los casos donde están a favor de la aprobación de esas leyes donde se reclama que en una familia que está constituida por una pareja homosexual o heterosexual se pueda normalizar siendo aquella donde se basa en los valores de la vida moral, así pidiendo alcanzar el concepto de la felicidad (Campos, 2017).

El Código Civil establece en el art. 2050, aquellos derechos adquiridos en el extranjero son eficaces en nuestro país siempre que sea compatible con el orden público internacional y buenas costumbres. Por lo tanto, no todo derecho será válidamente reconocido como válido en el Perú debiendo cumplirse lo anteriormente mencionado (Defensoría del Pueblo, 2016).

Aunque el matrimonio fue celebrado válidamente en el extranjero, la pretensión propuesta no es válida en el reconocimiento del nuestro derecho peruano. Como también, la definición de “matrimonio”, alude primeramente a la “unión voluntaria” (no deberá surgir de lo acordado entre los padres de los futuros novios) y seguido de la “celebración por una mujer y varón (no se acepta la poligamia ni mucho menos entre personas del mismo sexo), estableciéndose de manera clara y precisa sobre la noción del matrimonio en la Constitución Política de Perú y de la protección que genera para los particulares, de tal manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace mención al matrimonio lo que se afirma que es entre hombre y mujeres de igual manera el Pacto Internacional de Derechos Civilis y Políticos como también la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (Gurmendi, 2022).

Finalmente, el ordenamiento jurídico peruano no reconoce ni admite la existencia de un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo como lo es tal derecho adquirido por las partes en el extranjero y si fuese el caso de incorporar el matrimonio igualitario, deberá someterse siguiendo el procedimiento del art. 206 de la Constitución de lo contrario debemos respetar las normas establecidas en nuestro país y por tales consideraciones el TC declaró improcedente la demanda (Clérico y Aldao, 2018).

CONCLUSIONES

El reconocimiento matrimonio igualitario en el Perú aún no está regulado, no siendo legalmente permitido en la legislación peruana; pues para sus detractores, ese acto distorsiona la definición de familia, sin embargo, sería factible que el artículo 234° del Código Civil sea reformado parcialmente, por lo que se garantizaría los derechos de la comunidad LGBTI. Del caso suscitado se declara improcedente constitucionalmente el reconocimiento del matrimonio igualitario en personas del mismo sexo celebrado en el extranjero. Las demandantes pretendían que el matrimonio celebrado fuera del país nacional sea reconocido lo cual no fue y no lo será a menos que se inicie ciertos procedimientos y de lo contrario todos quedamos sometidos a las normas que imperan en nuestro ordenamiento peruano.

La unión civil busca proteger los derechos humanos de las personas LGTB+ y tiene la finalidad de construir un país en el que todos tengan la libertad de elegir a quien amar, con la misma protección de la ley sin dar relevancia a la orientación sexual, porque el amor es un asunto que tiene que ver con la dignidad del ser humano, con la construcción de un país que no humilla a sus ciudadanos y que todos podamos tener los mismos derechos. Para que en el Perú deje de existir discriminación en contra de los homosexuales, es fundamental que el estado empiece a preocuparse por esa minoría y brindarles el respaldo de la Ley, para que gocen y ejerzan los mismos derechos que los heterosexuales, porque su orientación sexual no quita ni limita su condición de seres humanos que tienen la libertad de construir su proyecto de vida. Es el paso fundamental para una sociedad respetuosa y digna siendo la forma que es cumplir con el artículo 1 de la constitución, que es garantizar la misma protección de la dignidad de las personas ante la ley.

De los argumentos utilizados en la sentencia Susel Paredes se interpreta que sus fundamentos carecen de sustento legal y lógico. Lastimosamente, estas decisiones terminaron priorizando posiciones morales e ideológicas

y cimentando los estándares expuestos separadamente por varios magistrados en un caso anterior denominado caso Óscar Ugarteche

Esta tendencia a la internacionalización de las nupcias entre sujetos del igual sexo es cada vez más frecuente y es sólo cuestión de tiempo que los primeros de estas nupcias entre individuos de equivalente sexo memorables en el extranjero, sean sometidos a las autoridades civiles para su reconocimiento en el ámbito interno.

Esta posibilidad presenta interesantes desafíos al derecho internacional, tanto público como privado, y es de particular importancia en el debate actual sobre el alcance del principio de no segregación que rige los DD.HH.

Se concluye que hoy en día la sociedad es demasiado perjudiciosa con aquellas personas que tienen afinidad las personas de su mismo sexo o también lo contrario a ellos, en donde no se les deja poder ser expresados ante la sociedad.

Se concluye que para que sea procedente el matrimonio igualitario tiene que ser legalmente reconocido, en tal sentido no bastaría presentar un proyecto de ley que simplemente modifique el Código Civil, sino que la vía para reconocer este derecho sería mediante un cambio en la Carta Magna.

El derecho a la igualdad y no discriminación constituye un pilar importante para el Derecho y para institucionalidad democrática de los Estados. Es, además, esencial para una sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las diferencias que nos hacen únicos y valiosos. Una sociedad que respeta las diferencias y garantiza igualdad para todos, es una sociedad más cercana a la protección de la dignidad del ser humano.

REFERENCIAS

Alejo, R. J. (2019). El derecho de decisión personal en la disolución del matrimonio en el Perú 2019.

<http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/750>

Arroyo, F. (2020). Matrimonio Igualitario.

<https://slideplayer.es/slide/13676221/>

Arlettaz, F. (2016). Secularización y matrimonio homosexual. Ciudad de México: UNAM.

<https://www.redalyc.org/journal/1270/127058385002/html/>

Artiñano, N. A. (2016). Matrimonio igualitario y política: el debate en el Senado de la Nación. In III Foro Latinoamericano de Trabajo Social.

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64669>

- Castro, C. L. (2017). El matrimonio igualitario: Marcando un hito en la lucha contra la discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual aplicado al acceso al matrimonio en el Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9738>
- Amanca, A. (2019). El interés público del estado como negación del reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú. http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/3327/T033_40202942_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Barnechea, C. (2017). El matrimonio igualitario: Marcando un hito en la lucha contra la discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual aplicado al acceso al matrimonio en el Perú. Library. <https://1library.co/document/zg84o76y-matrimonio-igualitariomarcando-discriminacion-igualdad-discriminacion-orientacionmatrimonio.html>
- Belaúnde de Cárdenas, J. A. (2021, 15 de mayo). ¿Puedes ver el arcoíris? Lucha y resistencia al matrimonio igualitario en el Perú. *Revista Memoria IDEHPUCP*. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revistamemoria/articulo/puedes-ver-el-arcoiris-lucha-y-resistencia-almatrimonio-igualitario-en-el-peru/>
- Belaunde, J. (2021). ¿Puedes ver el arcoíris? Lucha y resistencia al matrimonio igualitario en el Perú. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/puedes-verel-arcoiris-lucha-y-resistencia-al-matrimonio-igualitario-en-el-peru/>
- Botero, D. (2015). Pensar la ciudadanía en forma de agencia: una apuesta desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. <https://www.redalyc.org/journal/1270/127058385002/html/>
- Botero-Urquijo, D. A. (2018). Matrimonio igualitario en clave de derechos: un acercamiento al debate en América Latina a partir de la secularización de la sociedad. *Revista Latinoamericana de Bioética*, 18(2) <https://www.redalyc.org/journal/1270/127058385002/html/>
- Bueno, D. (2020). *Matrimonio igualitario en Perú: cronología de la lucha por un derecho que aún no se reconoce*. La República. <https://larepublica.pe/genero/2020/10/19/matrimonio-igualitario-enperu-cronologia-de-la-lucha-por-un-derecho-que-aun-no-sereconoce-video-atmp/>
- Castellanos Jankiewicz, L. (2017, 19 de junio). *Matrimonio Igualitario en el derecho internacional*. Nexos. <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/matrimonio-igualitario-en-el-derecho-internacional/>

- Castro, C. L. (2017). El matrimonio igualitario: Marcando un hito en la lucha contra la discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual aplicado al acceso al matrimonio en el Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/9738>
- Clérico, L., & Aldao, M. (2018). Matrimonio igualitario: perspectivas sociales, políticas y jurídicas. Eudeba. https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=sRRBDwAAQB AJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=matrimonio+igualitario&ots=Tf_6DaWRat &sig=4Gu7hdohVr4x8cgAkqNHHpWyGWE#v=onepage&q=matrim onio%20igualitario&f=false
- Campos, R. (2017). La familia y el matrimonio igualitario en el Perú. <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/475>
- Carvajal, A. (2018). El matrimonio igualitario: derechos civiles de la diversidad sexual. Revista Especializada en Estudios Culturales y Humanísticos. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/227/2271257020/html/>
- Diez, J. (2016). The politics of gay marriage in Latin América. Argentina, Chile and México. Nueva York: Cambridge University Press. <https://www.redalyc.org/journal/1270/127058385002/html/>
- De Belaunde, J. A. (2021, 25 mayo). ¿Puedes ver el arcoíris? Lucha y resistencia al matrimonio igualitario en el Perú. Revista Memoria PUCP. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/revista-memoria/articulo/puedes-ver-el-arcoiris-lucha-y-resistencia-almatrimonio-igualitario-en-el-peru/>
- Defensoría del Pueblo. (2016). Informe Defensorial N° 175: Derechos Humanos de las Personas LGBTI: Necesidad de una Política Pública Para la Igualdad en el Perú. Lima. <https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/05/Informe-175-Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf>
- Domínguez, L. y Montalbán, F. M. (2017). Alternativas en el debate sobre el matrimonio igualitario en Europa y América Latina. *Andamios*, 14(35), 335-357. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632017000300335&lng=es&tlng=es
- Enfoque Derecho (2019, 05 de noviembre). *¿Puede el Perú reconocer los matrimonios homoafectivos celebrados en el extranjero?* Enfoque Derecho. <https://www.enfoquederecho.com/2019/11/05/puede-elperu-reconocer-los-matrimonios-homoafectivos-celebrados-en-elextranjero/>

- García-Flores, J. A. (2018, 2 marzo). Matrimonio igualitario. *Revistas Jurídicas*. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/12154/13834>
- García, F. (2017). El matrimonio civil de los/as homosexuales y la vulneración del respeto pleno de los derechos humanos en el Perú, año 2016. <https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/382>
- Gurmendi, A. (2022). Por qué la más reciente decisión en Perú contra el matrimonio igualitario es un despropósito legal. <https://www.infobae.com/lgbt/2022/06/15/por-que-la-mas-recientesentencia-en-peru-contrael-matrimonio-igualitario-es-undesproposito-legal/>
- Hernández, H. M. S. (2017). Matrimonio igualitario en México: la pugna por el Estado laico y la igualdad de derechos. *El Cotidiano*, (202), 95-104. <https://www.redalyc.org/pdf/325/32550024009.pdf>
- Jamanca, A. (2019). El interés público del estado como negociación del reconocimiento del matrimonio igualitario en el Perú (Tesis de título profesional, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo). <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2799198>
- Juárez, V. (2022). Fundamentos jurídicos para la inclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil Peruano. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/30259>
- Julca, C. M. M. (2021). Matrimonio Igualitario en El Peru. Scribd. <https://es.scribd.com/document/522215850/Matrimonio-Igualitarioen-El-Peru>
- Marshall, P. (2018). Matrimonio entre personas del mismo sexo: una aproximación desde la política del reconocimiento. <https://journals.openedition.org/polis/15113#authors>
- Marshall, P. (2018). Matrimonio entre personas del mismo sexo: una aproximación desde la política del reconocimiento. *Polis*, 17 (49), 201–230. <https://doi.org/10.4067/s0718-65682018000100201>
- Mauricio, M. (2017). Análisis del matrimonio homosexual celebrado en el extranjero y su reconocimiento en el Perú en contraposición con el principio de legalidad y discrecionalidad: a propósito del expediente N° 22863—durante el periodo 2012–2017. <https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/7497>
- Nina, M. (2022, 10 de junio). *TC declara improcedente reconocimiento de matrimonio de dos mujeres celebrado en el extranjero [Expediente 02653-2021]*. LP Pasión por el Derecho. <https://lpderecho.pe/tcdeclara-improcedente-reconocimiento-matrimonio-mujerescelebrado-extranjero-expediente-02653-2021/>

- Pasquali, M. (2021). Los países que le dijeron 'Sí' al matrimonio igualitario. <https://es.statista.com/grafico/18091/paises-donde-es-legal-elmatrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/>
- Ramos, D. (2016, 11 marzo). Unión Civil No: Congreso de Perú rechaza "matrimonio" gay. ACI Prensa. <https://www.aciprensa.com/noticias/union-civil-no-congreso-deperu-rechaza-matrimonio-gay-64728>
- Ramírez, D. y Corvera, G. (2013). *Versiones y controversias en torno al Matrimonio Igualitario. Análisis de un debate parlamentario*. Universidad Nacional de Rosario. <http://hdl.handle.net/2133/18701>
- Riffel, G. (2016). Matrimonio igualitario. Company. <https://es.slideshare.net/GracielaSlekisRiffel/matrimonio-igualitario>
- Rodríguez, B. (2016). El derecho a la igualdad y no discriminación de género. <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5248>
- Rodríguez, E (2020, 6 de junio). Matrimonio igualitario: ¿un avance de nuestros derechos? Derecho en Acción. <https://derechoenaccion.cide.edu/matrimonio-igualitario-un-avancede-nuestros-derechos/>
- Rodríguez, R. (2017). La familia y el matrimonio igualitario en el Perú. Una lectura dinámica de la Constitución Política de 1993. *Persona y Familia*, 1(6), 165–183. <https://doi.org/10.33539/peryfa.2017.n6.475>
- Sentencia 191-2022 (2022, 10 de junio). <https://img.lpderecho.pe/wpcontent/uploads/2022/06/Expediente-02653-2021-LPDerecho.pdf>
- Solana, M. (2017). La cuestión del matrimonio igualitario dentro de la teoría política de Judith Butler. In IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. <https://cdsa.academica.org/000-034/370.pdf?view>
- Solana, M. (2017). La cuestión del matrimonio igualitario dentro de la teoría política de Judith Butler. IX Jornadas de Sociología. <https://cdsa.academica.org/000-034/370.pdf>
- THÊMIS (2021, 13 de febrero). El matrimonio igualitario desde el derecho comparado: perspectivas que inspiran al cambio, Enfoque Derecho. El Portal de Actualidad Jurídica de; Enfoque Derecho. <https://www.enfoquederecho.com/2021/02/13/el-matrimonioigualitario-desde-el-derecho-comparado-perspectivas-que-inspiranal-cambio>

- Trinidad, W. (2021). Los DD. HH de las personas LGTBI vulnerados por la imposibilidad para contraer matrimonio igualitario en el Estado Peruano. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3060263>
- Torres, F. S. (2020). Viabilidad del matrimonio igualitario dentro del ordenamiento constitucional peruano. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/54910V>
- United Explanations (2021). El matrimonio igualitario del Perú. <https://www.unitedexplanations.org/author/united-explanations/>
- Varsi, E. (2018). Matrimonio entre personas del mismo sexo. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/7752>
- Varsi, E. y Chaves, M. (2018). Legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. *Gaceta constitucional*, (32), 27-40. <https://hdl.handle.net/20.500.12724/3288>
- Vilcachagua, A. (2018). El modelo de matrimonio constitucionalmente garantizado por el principio de promoción: El matrimonio igualitario y la nulidad del matrimonio por inobservancia de la forma prescrita. *THEMIS Revista de Derecho*, (66), 107-132. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/12690/13243>